

Art maçonnique – Masonic art – Szabadkőműves művészet - Arte massonica

Réflexions sur le tableau « La Lumière luit dans les Ténèbres »

Reflections on the painting « The light shines in the darkness »

Riflessi sul dipinto "Luce brilla nell'oscurità"

Le cheminement du Franc-maçon – The freemason pathway, reflections.

Diptyque « La Lumière luit dans les Ténèbres », 50X40, acrylique sur panneau bois, 2016

La Lumière luit dans les Ténèbres

En Bas, le pavé mosaïque rappelle
Turbulences, passions, entrechoquements
Entre la spiritualité et les intérêts
L'homme avec ses qualités et ses défauts
Construit et détruit sans cesse
Un monde qu'il veut pourtant meilleur.

En Haut le Soleil, la Lune et le Triangle
Avec un rayonnement vers la terre
Des dimensions distinctes et sous une Arche
Les Ténèbres entourent la scène énigmatique
Planètes, étoiles, éléments dans le ciel
Nous sommes si petits et dépendants.

Ce qui est en haut est en bas et l'inverse
Le Feu du Soleil inonde la Terre
La Lune influence les marées
L'Eau est présente partout, même dans l'Air
La jonction des éléments dans trois Cercles
Signifie l'Un dont l'Homme est l'émanation.

Dieu est partout et nulle part
Et l'homme peut gérer à sa guise
La Terre est pour lui, le meilleur ou le pire
Il bâtit sa joie et sa peine
Responsable de ses maux, de ses actes
Il travaille pour le bien ou sa perte

Les yeux, face à face : un double visage
Gonflés d'ambition : les yeux se dévisagent
Passions et vices seront-ils les vainqueurs ?
On aperçoit en haut : deux têtes se dégagent
Pour essayer de supprimer les tensions inutiles
Aspirer à une élévation de l'esprit

L'homme est face à son destin
Comme dans un miroir, il dévisage
Son propre dieu ou propre démon
Il lui faut polir sa pierre à la perfection
Au bout du tunnel, il voit la lumière
Son cœur et son esprit resplendissent

La Lumière luit dans les Ténèbres

Ferenc Sebök, 2016

Light shines in darkness

Below, the mosaic pavement recalls
Turbulence, passions, balance
Between spirituality and interests
Man with his qualities and his faults
Constantly builds and destroys
A world, however, he wants better.

Above the sun, the moon and the triangle
With a radiation to the earth
Distinct dimensions and under an arch
Darkness surrounds the enigmatic scene
Planets, stars, elements in the sky
We are so small and dependent.

What is at the top is at the bottom and the reverse
The sun's fire floods the earth
The moon influences the tides
Water is present everywhere, even in the air
The junction of the elements in three circles
Means the Unity whose man is emanation.

God is everywhere and nowhere
And man can manage as he pleases
The earth is for him, the best or the worst
He builds his joy and his pain
Responsible for his ills, his actions
He works for the good or his loss

Eyes, face to face: a double face
Inflated with ambition: the eyes stare
Will passions and vices be the winners?
We see at the top : two heads emerge
To try to delete unnecessary tensions
Aspire to an elevation of the mind

Man is faced with his destiny
As in a mirror, he stares
His own god or own demon
He must polish his stone to perfection
At the end of the tunnel, he sees the light
His heart and mind shine

Light shines in darkness

Ferenc Sebök, 2016

A fény ragyog a sötétben

A mozaik kocka emlékeztet bennünket :
Turbulencia, szenvedély vagy egyensúly
A lelkeség és az érdekek között
Az ember a tulajdonságaival és hibáival
Folyamatosan épít és romból
Egy olyan világot amelyet azonban ő akar

A nap, a hold és a háromszög
Sugárzik mindenütt a földre
Különböző dimenziók egy égbolt alatt
A sötétség körülveszi a rejtélyes jelenetet
Bolygók, csillagok, elemek az égben
Olyan kicsik és függőek vagyunk.

Ami fent van az lent is van, és fordítva is
A napnak a tüze elárasztja a Földet
A hold befolyásolja az árapályt
A víz mindenütt jelen van, még a levegőben is
Az elemek csomópontja három körben
Ami Egységet jelent, ahonnan az ember ered.

Isten mindenhol van és sehol
Az ember képes irányítani, ahogy neki tetszik
A Föld neki a legjobb vagy a legrosszabb
Így építi örömet és fájdalmát
Felelősségeiért, cselekedeteiért
A jóért vagy a veszteségért dolgozik

Szemek, szemtől szemben: dupla arc
Ambícióval felfújt : a szemek bámulnak
A szenvedélyek és a gonoszságok lesznek a nyertesek?
A tetején látjuk : két fej jelenik meg
Kiakarják törölni a szükségtelen feszültséget
És törekedni az elme magasságra

Az embernek a sorsával kell szembenéznie
Mint a tükörben, bámul
A saját istene vagy saját démonja
Kövét tökéletesen kell csiszolni

Az alagút végén meglátja a fényt :
Sugárzik a szíve és az elméje

A fény a ragyog a sötétben

Ferenc Sebök, 2016

La luce brilla nell'oscurità

Di seguito, ricorda le quadrati a mosaico
Turbolenza, passioni, tra i loop
Tra spiritualità e interessi
Uomo con le sue qualità e i suoi difetti
Costantemente costruito e distrutto
Un mondo, tuttavia, vuole meglio.

Sopra il sole, la luna e il triangolo
Con una radiazione sulla terra
Dimensioni distinte e sotto un arco
L'oscurità circonda la scena enigmatica
Pianeti, stelle, elementi nel cielo
Siamo così piccoli e dipendenti.

Ciò che è in alto è in basso e il contrario
Il fuoco del sole inonda la terra
La luna influenza le maree
L'acqua è presente ovunque, anche nell'aria
La giunzione degli elementi in tre cerchi
Significa quello uomo è emanazione

Dio è ovunque e da nessuna parte
E l'uomo può farlo come vuole
La terra è per lui, il meglio o il peggiore
Costruisce la sua gioia e il suo dolore
Responsabile dei suoi mali, le sue azioni
Lavora per il bene o la sua perdita

Occhi, faccia a faccia: una doppia faccia
Gonfio con ambizione: gli occhi si guardano l'un l'altro
Passioni e vizi saranno i vincitori?
Vediamo in alto: emergono due teste
Per cercare di eliminare tensioni inutili
Aspirare a un'elevazione della mente

L'uomo è di fronte al suo destino
Come in uno specchio, scruta
Il suo Dio o il proprio demone
Deve lucidare la sua pietra alla perfezione
Alla fine del tunnel, vede la luce
Il suo cuore e la sua mente brillano

La luce brilla nell'oscurità

Ferenc Sebök, 2016